

ALISHER NAVOIYNING ASARLARINING YOSHLAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TUTGAN O'RNI

¹Samatov Hurshid O'lmasjonovich

TATU Samarqand filiali, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori,
PhD, Dotsent

²Zokirov Hojimurod Shokirovich

³Murtozayev Sanjar Mirzohid O'g'li

TATU Samarqand filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472982>

Annotatsiya: Ushbu maqola "G'azal mulkinging sultoni" Alisher Navoiyning yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: "Xamsa" dostoni, g'azallar, lirik qahramon iztiroblari, yorga, ya'ni ollohga bo'lgan ishq, zullisonayinlik mahorati.

Alisher Navoiy ilm, ma'rifat haqida ajoyib fikrlarni olg'a surdi. U aql, ilm insonning eng go'zal va zaruriy fazilatlaridan biri, har bir kishining eng muhim burchi ilm olishdir, deb hisobladi. Navoiyning fikricha, ilm-fanni egallash uchun yoshlikdan boshlab astoydil o'qish-o'rganish kerak: "Yoshligingda yig'gil bilimni, qarigach sarf qilg'il ani", degan shoirning o'zi ham juda yoshligidan ta'lim oladi, o'qishga beriladi. U yoshligidanoq ko'p she'rlarni yod bilgan. Jumladan, Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" ("Qush nutqi") asarini bolalik chog'laridayoq qayta-qayta o'qib, yod olgan. Alisher Navoiy keyinchalik maktab va maorif masalalariga katta ahamiyat berdi. U mehnatkash xalq bolalarini o'qitish va tarbiyalash uchun maktablar ochish va madrasalar qurish to'g'risida g'amxo'rlik qildi. Alisher Navoiy Astrobodda surgunda yurganida podsho Husayn Boyqaroga yozgan xatida o'g'il va qiz bolalar uchun maktablar ochishni talab qilgani, shaxsan o'zi madrasalar qurishda tashabbus ko'rsatgani buning yaqqol dalilidir. Navoiyning fikricha, maktab xalqqa nur keltiradi, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, bolalarni bilimli qiladi. U o'zining "Ixlosiya" madrasasi yonida maktab ochib, bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun zarur sharoit yaratib, buning uchun lozim bo'lgan mablag' ajratadi. Navoiy dars beruvchini quyoshga o'xshatadi va bu quyosh o'z atrofidagi yulduzlarga nur sochadi, ya'ni hali ilmdan bexabar bo'lgan toliblarga ilm nurini sochadi, ma'rifat beradi, deydi.

Alisher Navoiy ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlarini ko'proq barkamol insonni ifodalovchi ijobiy obrazlar yaratish orqali bayon qiladi. Ilm-ma'rifat, axloq-odob masalalariga doir fikrlarini esa ilmiy-falsafiy va didaktik asarlarida bayon qiladi. Navoiy aql kuchiga cheksiz ishonadi, komil ishonch bilan ilm-fanning fazilati juda katta, deb hisoblaydi.

Buyuk so'z san'atkori va mutafakkiri o'zining bir qancha asarlarida bolalar tarbiyasiga oid fikrlarini aytish bilangina kifoyalanib qolmasdan, balki "Hayrat

ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun” kabi dostonlarining ayrim boblarini shu masalaga bag‘ishlaydi. “Hayrat ul-abror” (Yaxshi kishilarning hayratlanishi) falsafiy-ta’limiy dostondir. Navoiy bu asarida o‘zining falsafiy, ijtimoiy-siyosiy hamda kishilarga ta’lim va o‘git berish masalalariga katta e’tibor beradi. Dostonda zolim hukmdorlarni qoralab, ikkiyuzlamachi, riyokor ruhoniylarning sir-asrorlarini keskin fosh etadi. Xususan, shoir saxiylik, odob va kamtarinlik, ota-onaga hurmat, rostgo‘ylik va to‘g‘rilik, ilmning foydasi va kambag‘al o‘quvchilarning bu yo‘lda chekkan azoblari haqida batafsil to‘xtalib o‘tadi.

“Hayrat ul-abror” asarining bir necha boblari odob-axloq va ta’lim-tarbiya masalasiga bag‘ishlangan. Navoiy bu dostonning oltinchi maqolotida odob va kamtarlikni ulug‘lab, ta’lim-tarbiyaga doir qimmatli fikr-mulohazalarini bayon qilish bilan birga, takabbur va odobsiz kishilarni qattiq qoralaydi. Shoir dostonning bu maqolotida bola tarbiyasi, uni o‘stirish, o‘qitish va balog‘atga yetkazish hamda bu borada ota-onalarning vazifalari haqida batafsil fikr yuritadi. Shoir yoshlarni ota-onaning xizmatini bajarishga, ularni hurmat qilishga, ularga nisbatan hamisha mehr-muhabbatli bo‘lishga chaqiradi.

Navoiy yaramas odat va xulq-atvorlarni shafqatsiz qoralashi, oliyjanob insoniy fazilatlarni qadrlashi, bolalarni o‘qish, o‘rganish va yuksak odobli, a‘lo xulqli bo‘lishga chaqirishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, bolalar adabiyotining shakllanishida juda muhimdir. Uning bir qator axloqiy-ta’limiy qarashlari hozirgi kunda ham o‘z qadr-qimmatini saqlab kelmoqda.

“Farhod va Shirin” dostonida shoir chin sevgi va vafo, do‘stlik va sadoqat, mehnat va ijodkorlik, vatanparvarlik hamda qahramonlik g‘oyalarini tarannum etadi. Doston yoshlar va bolalarga atab yozilmagan, lekin asarning ko‘pgina boblari bolalar va yoshlar hayotiga, ularning tarbiyasiga bag‘ishlangandir. Shoir dostonda Farhodning bolalik chog‘laridanoq ilm-hunarga, mehnatga bo‘lgan muhabbatini zo‘r mahorat va chuqur samimiyat bilan tasvirlagan. Bu Navoiyning bola tarbiyasiga va uning bilim olishiga katta e’tibor bilan qaraganligini ko‘rsatadi.

Farhod yoshlik chog‘idanoq juda aqlli, zehni bola bo‘lib o‘sadi. U maktabda zo‘r havas va qunt bilan o‘qiydi. Tabiiyot, matematika, mantiq kabi fanlarni tez orada o‘rganib oladi. Yosh Farhodning ilmga bo‘lgan havas va muhabbatini sezgan ota-onasi unga bilim berishni munosib ko‘rdi. Jahonning mashhur olimlari Farhodga turfa fanlardan saboq o‘qitardi. Natijada eng murakkab va pinhoniylar unga o‘z sir-asrorini to‘liq namoyon etadi. U qunt va chidam bilan o‘qib, bilimdon va zukko inson bo‘lib yetishadi. Shoir Farhod hayotini bunday jonli lavhalarda tasvirlash orqali bolalar tarbiyasiga alohida e’tibor berishga chaqiradi, ularni

yoshligidan boshlab o'qitish zarurligini, bunda ota-onaning vazifasi nihoyatda katta ekanligini, bolalarga ilm o'rgatish muhimligini ta'kidlaydi.

Navoiy asarlarida sabr, qanoat, kamtarinlik, vafo, hayo, karam (muruvvat), saxovat, himmat, oliyanoblik, mardlik, hilm (muloyim tabiatlilik), do'stlik, ilmga amal qilish, shirinso'zlik, rostgo'ylik kabi fazilatlarni ulug'laydi, aksincha, baxillik, badfe'llik, hasadgo'ylik, chaqimchilik, xasislik, yolg'onchilik, tamagirlik, nodonlik (bilimsizlik), takabburlik, mayxo'rlik (badmastlik), badnafslilik (ochko'zlik) kabi yomon illatlarni qattiq qoralaydi: "Chin so 'z – mo 'tabar, yaxshi so 'z – muxtasar. Ko 'p so 'zlovchi – zeriktiruvchi. Kishi aybini gapiruvchi – o 'ziga yomonlik sog'inuvchi (birovlarning aybini izlashdan ko'ra, odam o'z ayblarini topib, ulardan qutulishi oqillikdir, demoqchi bo'ladi shoir). Agar so 'z go 'zallik ziynati bilan bezalmasa ham, unga chinlik bezagi yetarlidir! Yolg'onchining gapi qanchalik chiroyli bo'lsa, shunchalik qabihdir. Aqlli odam yolg'on gapirmas, ammo barcha rost gaplarni aytaverish ham to'g'ri emas".

Navoiy xushmuomala, ochiq yuzli odamlarni maqtaydi: "Ochiq yuzidan xaloyiqqa xursandlik, chuchuk so 'zidan el-yurtga xurramlik. Tilini tiyolgan odam – donishmand, oqil. So 'ziga erk bergan (ko'p vaysagan) odam – beandisha va pastkash. Yolg'onchi Haq oldida gunohkor, xalq oldida sharmanda. Tilga ixtiyorsiz – elga e'tiborsiz".

Xulosa. Iste'dodli qalam sohibi o'zining boy adabiy merosi bilan o'zbek xalqining ma'naviy xazinasini yanada boyitdi. Mutafakkir ijodining yuksak namunalari o'qib o'rganish, o'lmas g'oyalarini targ'ib qilish, ayniqsa, yoshlarmizga o'zligini anglatish, ma'naviyatini yuksaltirish, ularni vatanparvarlik, yurtga sadoqat ruhida, umuminsoniy g'oyalar asosida tarbiyalashda katta o'ringa ega.

References:

1. O.Sharafiddinov. Alisher Navoiy. Kitobda: Tanlangan asarlar.-T.: Fan,1978:
2. Ya. G'ulomov. Alisher Navoiyning davrini o'rganish haqida. Kitobda: "Ulug' o'zbek shoiri". -T.:1948;
3. Bertels E.E. Navoiy. Opit tvorcheskoy biografii. -M,L.: 1948;
4. Oybek. Navoiyning tarjimayi holi. Kitobda: "Navoiy gulshani". -T.:1967;
5. S.G'anieva. Alisher Navoiy. -T.:1968;
6. V.Abdullaev. Navoiy Samarqandda. -T.: 1968;
7. Izzat Sulton. Navoiyning qalb daftari. -T.: G'. G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1969;
8. V. Zohidov. Ulug' shoir ijodining qalbi. -T.: O'zbekiston, 1970;
9. A.Qayumov. Alisher Navoiy (ajoyib kishilar hayoti). -T.:1976;
10. S.Ayniy. Tanlangan ilmiy asarlar. — T.: Fan, 1978;

11. Fitrat. Navoyining forsiy shoirlig'i va fors tilidagi asarlari to'g'risida. Tanlangan asarlar. 2-jild. -T.: 2000;
12. M.Shayxzoda. G'azal mulkining sultoni. Asarlar. Olti tomlik. T.4. -T.:1972;
13. Hamid Sulaymon. Alisher Navoiyning fors tilidagi poetik merosi tadqiqotidan. "O'zbek tili va adabiyoti" jurn. 1965, № 5;
14. A.Rustamov. Navoiyning badiiy mahorati. -T.: 1979;
15. A.Hayitmetov. Navoiy lirikasi. -T.: 1961;
16. Yo.Ishoqov. Navoiy poetikasi. — T.:1984;
17. M.Hakimov. Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi. — T.: 1983).
18. B. Akrom. Fasohat mulkining sohibqironi. -T.:1991;
19. Z.Hamidov. Navoiy badiiy san'atlari. — T.: Universitet, 2001;
20. N.Bozorova. Alisher Navoiy g'azallarida ko'ngil obrazi. -T.: 2002;
21.]]"Insoniyat haqida Navoiyning fikri. — T.: 1919;
22. Fitrat. "Farhodu Shirin" dostoni to'g'risida. Tanlangan asarlar. 2-jild. -T.: 2000;
23. T.Jalolov. "Xamsa" talqinlari. -T.: 1962;
24. S.Erkinov. Alisher Navoiyning "Farhodu Shirin"i va uning qiyosiy tahlili. — T.: Fan, 1971;
25. A.Qayumov. "Xayratul-abror" talqinlari. — T.: 1972;
26. A.Abdug'afurov. Navoiy ijodida satira. -T.: Fan, 1972;
27. A.Qayumov. "Saddi Iskandariy" haqida -T.: 1975;
28. A. Qayumov. "Farhod va Shirin" sirlari. — T.: 1979;
29. „[[Nazrullaeva S. Tema "Leyli i Medjnun" v literaturax narodov sovet'skogo Vostoka. -T.: 1983);
30. A.Abdug'afurov. Buyuk beshlik sirlari. — T.: 1993;
31. Alisher Navoiy "Xamsa"sining qo'lyozmalari katalogi. (tuz. Q.Munirov, M.Hakimov. -T.: 1986).
32. S.Hasanov. "Sab'ai Sayyor".